

2. Мирошниченко И.В. Проектное управление в государственном секторе: зарубежный опыт и российская практика // И.В. Мирошниченко, Л.А. Шпиро. Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2019. - №3. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/proektnoe-upravlenie-v-gosudarstvennom-sektore-zarubezhnyy-opyt-i-rossiyskaya-praktika>.

3. Гриднев В.П. Повышение эффективности государственного управления в условиях динамического развития России. Управленческое консультирование № 8. – 2015.

4. Котов Е.В. Государственное управление: эволюция и перспективы в условиях становления государственности. ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Менеджер. - № 3 (93). – 2020.

5. Братковский М.Л. Компетентностный подход к профессиональной подготовке государственных служащих / М.Л. Братковский// Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 2: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 9-15.

6. Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-91-iihc-2020_01_15/. – Загл. с экрана.

7. Информация о конкурсе «Опора Донецкой Народной Республики». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.oporadnr.ru. – Загл. с экрана.

8. Гвоздев В.А. Зарубежный опыт подготовки кадров для государственной службы. Вестник Чувашицкого университета. - № 2. – 2019. – С. 29-34.

9. Жаболенко М.В., Терещенко Я.В. О стратегических направлениях в области принятия управленческих решений в условиях развития государственности ДНР. Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты АДИ ГОУВПО «ДонНТУ».

УДК 331.108.2:352

DOI

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ВОЛКОВА Л.Н.,

к.юр.н., доцент

**Министерство образования и науки Донецкой
Народной Республики;**

ВОЛОЧКО А. С.,

Аспирант

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Проведенный анализ современных тенденции глобализации и интеграции рынка труда определяет кадрам роль ценного социально-экономического капитала, стоимость профессиональных детерминант и компетенций которого неуклонно возрастает благодаря непрерывному процессу освоения новых знаний, практико-ориентированных навыков и умений. Эволюционное развитие системы кадрового управления в отечественной практике существенно отличается и отстает от процесса в развитых странах в силу влияния исторических, культурных, экономических и политических факторов. В статье рассмотрена тенденция развития кадрового управления в практике отечественных предприятий, которая ориентирована на постепенный переход от кадровой работы в рамках концепции «управления персонала» к управлению человеческими ресурсами. Но реальность такова, что не все отечественные организации ориентированы на переход к архитектуре кадровой системы, направленной на развитие кадрового потенциала. Определено, что кадровый контроллинг относится к эффективным инструментам управления, изучение его генезиса и роли на современном этапе эволюционного развития менеджмента представляет особую важность для более полного раскрытия понятийного аппарата данной экономической категории.

***Ключевые слова:** кадровый менеджмент, кадровое управление, функции кадрового управления, инновации в кадровом управлении, концепции кадрового управления, инновационные кадровые технологии.*

FEATURES OF HUMAN RESOURCES IN OPERATIONS EXECUTIVE BODIES

**VOLKOVA L.N.,
Ph.D., Associate Professor Ministry
of Education and Science of the
Donetsk People's Republic;**

**VOLOCHKO A.S.,
graduate student
SEE HPE «Donbass National Academy of Construction
and Architecture»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The analysis of the current trends in globalization and integration of the labor market determines the role of valuable socio-economic capital for personnel, the cost of professional determinants and competencies of which is steadily increasing due to the continuous process of mastering new knowledge, practice-oriented skills and abilities. The evolutionary development of the personnel management system in domestic practice differs significantly and lags behind the process in developed countries due to the influence of historical, cultural, economic and political factors. The article examines the tendency in the development of personnel management in the practice of domestic enterprises, which is focused on a gradual transition from personnel work within the framework of the concept of "personnel management" to human resource management. But the reality is that not all domestic organizations are focused on the transition to the architecture of the personnel system, aimed at the development of personnel potential. It has been determined that personnel controlling refers to effective management tools, the study of its genesis and role at the present stage of the evolutionary development of management is of particular importance for a more complete disclosure of the conceptual apparatus of this economic category.

***Keywords:** HR management, HR management, HR management functions, innovations in HR management, HR management concepts, innovative HR technologies.*

Постановка задачи. Изучение различных тенденций в сфере кадрового управления вместе с динамично развивающимися инновационными технологиями ведет к необходимости постоянного обновления и совершенствования процессов кадровой работы в органах исполнительной власти Донецкой Народной Республики. Тенденции развития рынка труда, инновационные механизмы в управлении и организации технологических процессов, формировании политики ресурсосбережения требуют адаптации кадровых служб в органах исполнительной власти Донецкой Народной Республики. В таких условиях изучение теоретических основ стратегии кадрового управления и формирование программных мероприятий по его реализации является актуальным и практически значимым направлением исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам анализа и развития возможностей кадров посвящено множество исследований, в том числе таких авторов, как А.Я. Кибанов, Е.В. Маслов, Ю.Г. Одегов, С.В. Мищеряков, С.Г. Радько, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин, Б.М. Генкин, Г.А. Хмелева, Л.В. Трункина, Л.Н. Юдина, В.Р. Веснин, О.С. Виханский, А.П. Егоршин, П.В. Журавлев, Е.Б. Моргунов и многих других. Несмотря на широкий интерес к теме исследования, необходимо отметить, что процессы преобразования в области кадрового управления недостаточно изучены.

Цель исследования является изучение особенностей кадрового управления в органах исполнительной власти Донецкой Народной Республики в современных условиях, а также создание эффективной системы управления кадрами в органах исполнительной власти Донецкой Народной Республики с учетом использования инновационных технологий.

Изложение основного материала. В современных условиях знания, инновации и интеллектуальный потенциал кадров определяют роль кадрового управления в общей системе управления экономическим субъектом как ключевую, где упор делается на новые модели управления и нестандартное мышление. На фоне этих изменений функции системы кадрового управления стали выступать в роли проводника и создателя новых процессов, связанных с использованием кадров.

На современном этапе развития систем кадрового управления существует множество разработок, методов и подходов, которые вносят существенный вклад в качественное и оперативное изучение любой системы менеджмента.

Систему кадрового управления организации с позиции системного подхода следует исследовать как структуру, состоящую из множества подсистем, компонентов, элементов и связей между ними. Кроме того, систему кадрового управления можно представить в виде интеграции большого количества направлений, которые сами по себе представляют отдельную систему или часть подсистемы. В кадровом менеджменте представлены различные классификации функций, но в большинстве случаев их подразделяют на основные и специфические функции (Рис. 1).

К основным (универсальным) функциям системы кадрового управления относятся:

- 1) Планирование;
- 2) Прогнозирование;
- 3) Регулирование;
- 4) Координация;
- 5) Контроль.

Рис. 1. Функции системы кадрового управления
(разработано автором)

Данные функции отражают сущность процесса управления в любой системе управления, в то время, когда специфические являются оригинальными инструментами осуществления общих функций для данной системы. К специфическим функциям кадрового планирования относят:

- социальную;
- развитие персонала;
- административную;
- воспитательную;
- мотивацию;
- информационно-аналитическую.

Административная функция заключается в деятельности линейных руководителей по регулированию трудовых отношений, в том числе в правовых вопросах. Она реализуется при приеме, увольнении, служебном продвижении, регулировании карьеры, применении дисциплинарной практики и норм трудового законодательства, выплате денежного содержания и так далее, что позволяет упорядочивать и совершенствовать

отношения между сотрудниками, администрацией в рамках существующего законодательства.

Функция кадрового планирования реализуется при планировании потребности в персонале, его ротации, продвижении и развитии, в результате чего происходит совершенствование и оптимизация процессов формирования, использования и развития персонала.

Социальная функция выступает в качестве организации социального обеспечения и защищенности работников организации, создании комфортных условий для эффективного труда.

Функция развития направлена на управление профессиональным развитием персонала, повышение их профессиональных компетенций.

Воспитательная функция связана с возрастанием роли личности в деятельности, итоговых результатах работы организации, воспитании морально-этических качеств, умении их формировать и управлять ими в соответствии с задачами, стоящими перед организацией.

Функция мотивации выполняется в процессе создания системы различных стимулов для повышения активности и эффективности трудовой деятельности персонала.

Информационно-аналитическая функция играет важную роль в процессе принятия управленческих решений, результативность которых зависит от качества информации и способа ее изложения. Для этого важно использовать современные инструменты менеджмента и достижения IT-индустрии.

В условиях организационно-экономического развития происходит обогащение и концентрация специфических функций. Являясь центральными компонентами системы кадрового управления, функции усложняются по мере развития, оказывая тем самым влияние на организационную структуру и структуру службы кадрового управления [1].

Современная система кадрового управления должна отвечать следующим закономерностям, определяющим требования к системе [2]:

1. Соответствие системы кадрового управления ключевым целям, особенностям, состоянию и политике развития производственной системы.

2. Системность формирования системы кадрового управления (учет взаимосвязей подсистем и элементов управления персоналом и системой управления в целом).

3. Гармоничное сочетание совокупности и пропорций компонентов и подсистем управления персоналом.

4. Разнообразие составляющих системы кадрового управления.

5. Изменение состава и содержания функций кадрового управления.

6. Сущность закономерности минимизации числа ступеней кадрового управления (чем меньше уровней в системе кадрового управления, тем она эффективнее).

Концепция системы кадрового управления строится на диалектическом подходе, позволяющем проводить исследования различных проблем управления в процессе их возникновения, развития и выявления их взаимосвязей. Этот подход с использованием законов диалектики позволяет

установить основные тенденции в эволюционном развитии кадровой системы.

Стремительное развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта задают новые тренды в кадровом менеджменте. Кадровое управление уходит в онлайн, многие профессии стремительно устаревают, другие возрождаются в новых форматах. Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта реализуется через призму социально-психологических, мотивационных, компетентностных и адаптивных аспектов. Происходит появление новых инструментов в кадровом управлении:

- цифровые собеседования;
- геймификация в кадровой работе;
- цифровизация традиционных технологий.

Наряду с кадровыми структурами начинают появляться подразделения по развитию кадров, к задачам которых относится управление талантами, знаниями и вовлеченностью, и Digital – подразделения, которые призваны разрабатывать адаптированные к деятельности конкретной организации новые технологии в управлении персоналом.

HR-Digital – как пример ряда новых инструментов в кадровом управлении, основанный на объединении всех областей управления человеческим интеллектом с возможностями стремительно развивающихся цифровых технологий для прозрачности, последовательности выстраивания и измерения процессов управления человеческим капиталом.

Тем не менее, все кадровые функции искусственный интеллект не сможет заменить, ведь суть бизнес-процессов, цели и инновационные идеи должны продумываться человеком. Следовательно, кардинально изменится градус работы систем кадрового управления, ключевыми функциями которых станут выступать: предсказуемая кадровая аналитика; моделирование сценариев будущего; отслеживание цифровых трендов; применение кадровых ботов; создание цифровой эко-системы для сотрудников; управление вовлеченностью, психологической безопасностью и тому подобное.

Возможно, такие кардинальные перемены повлекут за собой либо трансформацию службы в службу стратегических инициатив и анализа, или полное исчезновение кадровых служб, которые заменят IT- инженеры, а руководители будут приглашать специалистов по кадровому управлению только для участия в конкретных проектах.

Эволюционное развитие системы кадрового управления в отечественной практике существенно отличается и отстает от процесса в развитых странах в силу влияния исторических, культурных, экономических и политических факторов. Общая тенденция развития кадрового управления в практике отечественных предприятий ориентирована на постепенный переход от кадровой работы в рамках концепции «управления персоналом» к управлению человеческими ресурсами [2]. Но реальность такова, что не все отечественные организации ориентированы на переход к архитектуре кадровой системы, направленной на развитие кадрового потенциала.

Факторы, оказывающие сдерживающее влияние можно распределить на три группы (Рис. 2): историко-культурные; экономические; организационные.

Рис. 2. Факторы-коагулянты, оказывающие влияние на процесс смены концепций системы кадрового управления (обобщено автором на основе анализа источников)

Они существенно тормозят переход отечественных организаций от концепции управления человеческими ресурсами к новым концепциям цифрового кадрового менеджмента.

Таким образом, следует обобщить, что в новой концепции кадрового управления в условиях развития цифрового кадрового менеджмента объектом управления становятся не кадры, а компетенции и компетентности. И подводя итоги, можно сделать следующие выводы, что: система кадрового управления это совокупность подсистем, включающих в себя принципы, функции, методы и технологии кадрового менеджмента, направленные на эффективное социально-экономическое развитие кадрового потенциала в соответствии с целями организации; система кадрового управления является подвижной подсистемой общей системы управления, она изменяется в зависимости от размеров организации в рамках состава функциональных подсистем; функции системы кадрового

управления выступают главным структурообразующим фактором, обуславливающим развитие организационной структуры системы кадрового управления; с развитием теории и практики менеджмента система кадрового управления получила интенсивное эволюционное развитие от простейшей функции управления до современных систем кадрового управления, имеющих достаточно сложную структуру и выполняющих множество функций в условиях цифровизации экономики и общества.

Следует отметить, что изучение закономерностей развития системы кадрового управления в историческом контексте позволило выявить ее новые тенденции, оценить накопленный опыт и возможности его использования в условиях стремительно развивающихся цифровых технологий для прозрачности, последовательности выстраивания и измерения процессов управления человеческим капиталом.

Современная практика управления осуществляется в условиях скоростного технологического прогресса и захвата информационными технологиями практически всех сфер деятельности, и означает, что развитие любой организации уже невозможно представить без использования различных нововведений и инноваций.

Особенностью кадрового менеджмента в современных условиях является то, что создание эффективной системы управления персоналом происходит при использовании инновационных технологий.

Инновации, применяемые в кадровой работе, могут выступать «как инструментом управления бизнесом» (Т. Лапьер, Б. Санто, П.Ф. Дрюкер); «как техническое или инженерное новшество» (В.Я. Горфинкель, Д.В. Соколов, К. Познанский); «как новшество ускоренного развития организации» (И.Н. Королева). Следовательно, инновации в управлении персоналом можно определить как инструмент развития в любой организации.

П. Дукер считает, что формат современного инновационного менеджмента персонала в XXI веке требует совершенно иных подходов к персоналу в организации, главная цель которых – «сделать максимально производительными специфические навыки и знания каждого отдельного работника» [2]. Смена устоявшихся, традиционных методов управления в первую очередь обусловлена рядом причин, подкрепляющих основание необходимости разработки и внедрения инноваций. Предпосылки инновационных изменений условно можно разделить на три группы: макро-факторы (внешняя среда); микро-факторы (внутренняя среда организации); ресурсы, необходимые для инноваций.

На основании анализа ежегодных международных исследований тенденций в сфере управления персоналом в 2016-2018 гг., проводимых компанией «Делойт», к макро-факторам можно отнести: - демографические сдвиги, которые влекут за собой изменения в штате, где преобладает количество, как молодых, так и более пожилых работников; - глобализация конкуренции и рынка труда; - повсеместное применение цифровых и инновационных технологий, влияющих на изменения в рабочих процессах, условиях труда, а также на организационную модель управления; - повышение уровня образованности персонала; - рождение социально

ответственного бизнеса; - характер трудовых отношений определяется отсутствием привязки карьерного пути к организационной иерархии и стремлению работать длительный срок в одной компании.

Предпосылками запуска инноваций, формирующихся на микроуровне можно считать такие факторы, как:

- сокращение показателей роста и развития производства;
- сокращение затрат на персонал (урезание в бюджете доли расходов на персонал сигнализирует о начале внедрения инновационных технологий);
- дефицит качественного, компетентного персонала;
- потребность в увеличении производительности труда;
- рост текучести кадров (в первую очередь среди наиболее ценных сотрудников).

Любое внедрение инноваций с целью дальнейшего получения положительных результатов должно сопровождаться вложением ресурсов на стартовом этапе и созданием системы по стимулированию и продвижению инноваций в организации.

К ключевым ресурсам для внедрения кадровых инноваций в организации можно отнести пять основных. Во-первых, основным ресурсом должен быть бюджет на кадровые инновации. Во-вторых, инициатива и поддержка со стороны руководства играют немаловажную роль. В-третьих, повышение статуса кадровой службы в организации за счет развития профессиональной компетентности ее сотрудников, что увеличит скорость и качество протекаемых инновационных процессов. В-четвертых, важное значение имеет поощрение творчески активного персонала и обучение в сфере инновационного менеджмента. И в-пятых, наличие современных ИТ-инструментов значительно модернизирует и ускоряет внедрение инновационных технологий благодаря автоматизации умственного труда. (Рис. 3). На сегодняшний день классификация инноваций в кадровом менеджменте так и не обрела ясного подхода. Кадровые инновации классифицируются в современной научной литературе по различным признакам. А.А. Литвинюк выделяет следующую их классификацию: по степени участия работников в профессионально-образовательном процессе; по объектам нововведений; по степени радикальности и масштабности инноваций [3].

Внедрение кадровых инноваций это сложный процесс, состоящий из множества компонентов, влияющих на создание долгосрочных преимуществ. Ключевая проблема совершенствования кадровых процессов состоит в видении высшего руководства о том, как и кем управлять с точки зрения эффективности кадровой работы, распространяемой на нижележащие уровни менеджмента.

Успех любых новшеств и инноваций в управленческих системах обязательно сопряжен с рисками и высокими инвестиционными вложениями.

Соответственно, для этого нужна эффективная система управления, включающая все компоненты современного менеджмента и отвечающая требованиям высокой динамичности внешней среды.

Рис. 3. Предпосылки внедрения инновационных кадровых технологий в систему кадрового управления (обобщено автором на основе анализа источников)

Отечественные кадровые службы и департаменты, чтобы соответствовать современным тенденциям и вызовам, обречены на использование зарубежных технологических разработок в сфере кадрового управления. Это как раз тот путь, который принято называть инновационным. Однако, бездумное заимствование, игнорирование идеологии и ценностей, лежащих в основе этих технологий, приводит не только к неэффективным расходам ресурсов, но и дискредитации самих этих технологий.

Если инновации не работают в данной конкретной организации, то в первую очередь нужно искать недостатки не в технологии, а в управленческой идеологии, которая устоялась в организации [4].

Следовательно, важнейшее место среди кадровых инноваций должно отводиться области совершенствования знаний, умений и практических навыков по психологии и кадровому менеджменту.

Уровень инновационной кадровой активности, его заинтересованности пропорционально зависит от проводимой кадровой политики, которая должна быть ориентирована на технологии опережающего обучения кадров, выявления и удержания наиболее инициативных сотрудников.

Следовательно, инновационные кадровые технологии системны и включают большой спектр методов и процессов. На запуск инновационных изменений оказывают влияние множество факторов, к которым относятся: макро-факторы (внешняя среда); микро-факторы (внутренняя среда организации); ресурсы, необходимые для инноваций.

Понимание актуальных направлений, учет рисков и неопределённостей в развитии и внедрении инновационных кадровых технологий обусловит рост человеческого капитала и эффективность трудовых процессов.

В современных условиях, безусловно возрастает роль процессов информатизации, а также глобализации экономического пространства. Преобладающим из них является возрастание роли знаний, образования, компетентности персонала, которая в настоящее время становится главным ресурсом улучшения, как отдельных экономических ресурсов, так и национальной экономики в целом на уровне государственного управления.

Учитывая это, а также особенности в государственной сфере, понятие контроллинга кадров можно трактовать как систему информационно-аналитического и методического обеспечения процессов планирования координации, контроля и оптимизации деятельности всех компонентов системы кадрового управления, направленную на эффективное функционирование органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики в рамках стратегических программ развития за счет результативного использования и повышения профессиональных компетенций кадров в условиях ограниченности ресурсов.

Эволюционное развитие показывает, как происходит переход сущности концепции кадрового контроллинга от управления на основе анализа прошлого к кадровому управлению в долгосрочной перспективе, предвидя риски, кризисные явления и неопределенности.

При определении теоретической базы кадрового контроллинга в государственной сфере представляется важным определить и решить следующие основные задачи: установить статус кадрового контроллинга как структурного элемента системы кадрового управления в государственной сфере, являющегося эффективным инструментом информационно-аналитического сопровождения управления; определить основные признаки кадрового контроллинга, отличающие его от иных структурных элементов системы кадрового управления в государственной сфере; специфика построения системы кадрового контроллинга будет определяться исходя из особенностей выполнения функций тем или иным органом власти; разработать регламент функционирования службы кадрового контроллинга, механизмы ее взаимодействия с другими участниками системы государственного управления; установить механизм осуществления координирующей и интегрирующей функции кадрового контроллинга.

В структуру кадрового контроллинга в органах исполнительной власти Донецкой Народной Республики входят следующие разделы: установление целей; планирование; учет; информационные потоки; аудит и мониторинг; диагностика внешней и внутренней среды; контроль; анализ планов, результатов, отклонений; выработка рекомендаций для принятия управленческих решений.

Система кадрового контроллинга в органах исполнительной власти Донецкой Народной Республики включает в себя многообразие компонентов.

Процесс взаимодействия компонентов кадрового контроллинга отражается на качестве предоставляемой информационно-аналитической поддержки и системы методического обеспечения процедуры принятия кадровых управленческих решений в общественном секторе и представлен на рис. 4.

Рис. 4. Схема взаимодействия между элементами кадрового контроллинга в системе кадрового управления (обобщено автором на основе анализа источников)

К основным элементам кадрового контроллинга в органах исполнительной власти Донецкой Народной Республики на современном этапе развития системы кадрового управления относится: диагностика внутреннего и внешнего окружения, процедуры контроллинга, субъекты контроля, система аудита.

На стратегическом уровне роль контроллинга выступает в контроле достижения стратегических целей кадровой политики в органах

исполнительной власти Донецкой Народной Республики, что по сути является обеспечением, в зависимости от потребности, нужным количеством компетентных государственных служащих. На тактическом уровне кадровый контроллинг обеспечивает контроль эффективности: промежуточных результатов достижения стратегических целей, реализации кадровой политики, контроллинговых показателей системы кадрового управления. Тактический уровень включает в себя контроль достижения количественных показателей – критических точек контроля за небольшие промежутки времени, их мониторинг и рефлексию информации между всеми компонентами контроллинга и системы кадрового управления.

Выводы. Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что кадровое управление представляет собой сложный и динамичный процесс, на который влияют многие организационные, социально-психологические, правовые, экономические и другие факторы. Система кадрового управления является подвижной подсистемой общей системы управления и изменяется в зависимости от размеров организации в рамках состава функциональных подсистем, ее функции выступают главным структурообразующим фактором, обуславливающим развитие организационной структуры системы кадрового управления. Внедрение новой технологии необходимо начинать с новой управленческой идеологии. К такой «идеологии-технологии» по эффективному управлению инновационными кадровыми технологиями относится кадровый контроллинг. Кадровый контроллинг - это эффективная система управления, включающая все компоненты современного менеджмента и отвечающая требованиям высокой динамичности внешней среды.

Система контроллинга персонала в органах исполнительной власти Донецкой Народной Республики интегрирует в себе множество элементов и функций. Ключевая роль контроллинга персонала заключается в его функциях, благодаря которым управление как процесс принимает характер цикличной целостности и позволяет привязать принятие кадровых управленческих решений к инструментам сбора необходимой актуальной и достоверной информации.

Список использованных источников

1. Богатырева О.Н. Кадровые технологии в системе управления персоналом: учебное пособие / О.Н. Богатырева, Е.Ю. Бармина. – СПб.:2013. – 46с.
2. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Друкер. – М.: 2004. – 272с.
3. Литвинюк А.А. Управление персоналом: учебник для бакалавров / под ред. А.А. Литвинюка – М.: 2012. – 432с.
4. Маслов Е.В. Управление персоналом: технология и идеология [Электронный ресурс] / Е.В. Маслов // Электронный журнал «Организационная психология». - 2015. - № 1 (5). Режим доступа : <https://orgpsyjournal.hse.ru/2015-5-1.html>.

5. Социальные инновации в управлении человеческими ресурсами: монография / Маргулян Я.А. ; под науч.ред. д-ра социол. наук, проф. Я.А. Маргуляна. — Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 2018. — 398с.

6. Власова Т.А.,Целютина Т.В. Культура бережливого производства как социально-экономический регулятор организационного поведения персонала / Т.А. Власова, Т.В. Целютина // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 4 (2).С. 301-309.

7. Гаврилов Д.В.,Бардасова Э.В. Инновационные технологии в кадровом менеджменте / Д.В. Гаврилов, Э.В. Бардасова//Вестник Казанского технологического университета. 2013. №3 (16). С.267 –270.

8. Вукович Г.Г. Теоретико-методические аспекты управления персоналом в системе государственной службы /Г.Г. Вукович, О.Г. Пирогова// Региональный научный журнал «Экономика устойчивого развития». 2016. № 1. – С. 104-107.

9. Горленко О.А. Управление персоналом: учебник для академического бакалавриата / О.А. Горленко, Д.В. Ерохин, Т.П. Можаяева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 249с.

10. Гуськова Н.Д. Управление человеческими ресурсами: учебник / Н.Д. Гуськова и [и др.]. - М.: Издательство Юрайт, 2018. — 212с.

11. Дегальцева Ж.В. Управление затратами на содержание персонала в АПК / Ж.В. Дегальцева // Научный журнал «Экономика и предпринимательство». 2013. № 3 (32). – С.209-212.

12. Докукина И.А. Краудстаффинг и краудтестинг - инновационные технологии в области управления персоналом / И.А. Докукина // В сборнике: Инновационная экономика и менеджмент: Методы и технологии Сборник материалов II Международной научно-практической конференции; под ред. О.А. Косорукова, В.В. Печковской, С.А. Красильникова. 2018. С.178-180.

13. Пospelова Е.А. Применение концепции NewPublicManagement в России / Е.А. Пospelова, М.В. Казакова //Периодическое издание «Государственная служба». 2015. №2 (94). – С.22-26.

14. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / В.И. Еремин, Ю.Н. Шумаков, С.В. Жариков; под ред. В.И. Еремина. – М.:Издательство Бибком, 2015. – 324с.

15. Казанцев С.В. Опасность социально-экономического неравенства / С.В. Казанцев – Новосибирск: Издательство ИЭОПП СО РАН, 2016. – 70с.

16. Кайль Я.Я. Внедрение инновационных кадровых технологий как современный механизм повышения эффективности систем управления персоналом на государственной службе в условиях модернизации / Я.Я. Кайль, В.С. Епинина, Р.М. Ламзин // Журнал «Экономика и предпринимательство». 2018. № 3 (92). - С. 1135-1142.